

VIRTUAL REALLIK VA SUN’IY INTELLEKT: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Zayniddinova Vasila Bakiyevna

TATU

“Jismoniy madaniyat va gumanitar fanlar” kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun’iy intellekt va virtual reallik integratsiyasi hamda uning intellektual personajlar yaratish, ta’lim, tibbiyot va dinamik muhitlarni shakllantirishdagi o‘rni tahlil qilingan. Shuningdek, sohadagi texnik cheklovlar, ma’lumotlar xavfsizligi va etika muammolari ko‘rib chiqilgan hamda rivojlanish istiqbollari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Sun’iy intellekt, axborotlashgan jamiyat, virtualistika, intellektual simbioz, kognitiv evolyutsiya, poliontologiklik, virtual reallik, virtual zarra.

Аннотация: В данной статье проанализированы интеграция искусственного интеллекта и виртуальной реальности, а также их роль в создании интеллектуальных персонажей, развитии образования, медицины и формировании динамических сред. Также рассмотрены технические ограничения, проблемы безопасности данных и этические аспекты данной сферы, освещены перспективы их развития.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, информационное общество, виртуалистика, интеллектуальный симбиоз, когнитивная эволюция, полионтологичность, виртуальная реальность, виртуальная частица.

Abstract: This article analyzes the integration of artificial intelligence and virtual reality, as well as its role in creating intelligent characters, advancing education and medicine, and shaping dynamic environments. Technical limitations, data security challenges, and ethical issues in the field are examined, and development prospects are highlighted.

Keywords: Artificial intelligence, information society, virtualistics, intellectual symbiosis, cognitive evolution, polyontologicity, virtual reality, virtual particle.

Kirish. Zamonaviy jamiyatda axborotlashuv jarayonlari global xarakter kasb etmoqda. Informatika, kompyuter texnikasi va avtomatlashtirilgan tizimlar ishlab chiqarish va texnologiyalar, loyiha-konstruktorlik ishlanmalari hamda ilmiy tadqiqotlarning asosiy rivojlanish yo‘nalishlari va samaradorligini belgilab bermoqda. Kompyuterlar mehnat va ta’limning mazmuni hamda xarakterini tubdan o‘zgartirib, inson intellekti va shaxsiyati rivojlanishi muammolarini yangicha tarzda o‘rtaga qo‘ymoqda, shuningdek, inson dunyoqarashiga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Axborot texnologiyalarining ommaviy ravishda joriy etilishining ijtimoiy, intellektual va madaniy oqibatlarini anglab yetish zamonaviy falsafaning eng muhim vazifasini tashkil etadi. Zamonaviy informatikaning falsafiy muammolari o‘z ichiga gnoseologik, ontologik, antropologik, etik, kulturologik hamda ijtimoiy-tarixiy jihatlarni qamrab oladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida tarixiylik, mantiqiylik, qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natija. Axborotlashgan jamiyat taraqqiyoti sharoitida gnoseologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri insoniy tafakkur va mashina intellekti o‘rtasidagi kognitiv muvofiqlik masalasidir. Bu muammo nafaqat bilishning texnik imkoniyatlarini, balki ongning tabiati, subyekt va obyekt o‘rtasidagi munosabatlarning yangicha transformatsiyasini ham qamrab oladi.

Inson va mashina tafakkuri o‘rtasidagi bog‘liqlik masalasi sun’iy intellekt imkoniyatlari borasida bir-biriga zid qarashlarni yuzaga keltirdi. Bular: N.Viner o‘zining “Yaratuvchi va robot” kitobida ogohlantirgan, mashinani “tezlik va aniqlik masalasida insoniy cheklovlardan xoli

bo'lgani uchun” muqaddaslashtiruvchi “mashinaga sig'inuvchilar”[1]. Bu yo'nalishda intellektual jarayonlarni to'liq algoritmizatsiyalashga bo'lgan ishonch, texnologiyani o'ziga xos “muqaddaslashtirish” darajasiga olib chiqadi.

Hatto 1960-yillardayoq N.Viner inson miyasining tafakkur organi sifatidagi ustunligini belgilab beruvchi fundamental afzalliklarini ta'kidlagan edi. Uning fikricha, inson ongi mashinalardan farqli o'laroq, noaniq va chegaralanmagan tushunchalar bilan operatsiya qilish xususiyatiga ega. Hisoblash texnikasi amorf deb rad etadigan badiiy asarlar, she'rlar va tasviriy san'at namunalariidagi chuqur mazmunni inson ongi erkin qabul qiladi. Viner “Insonnikini insonga, mashinanikini mashinaga berish” tamoyilini ilgari surib, bu hamkorlikda oqilona muvozanatni saqlashga chaqiradi. Bu yondashuv texnologiyani mutloqlashtiruvchi “mashinaga sig'inuvchilar” qarashlaridan ham, texnik yordamni inson qadr-qimmatini kamsitish deb biluvchi pessimistik yondashuvlardan ham birdek uzoqdir”[2].

Viner ushbu fikrlarni bayon etganidan buyon kompyuter texnikasi va undan foydalanish texnologiyalari shu qadar takomillashdiki, gnoseologiyaning maxsus qismini ishlab chiqish masalasi tug'ildi. Gnoseologiyaning mazkur yangi sohasi axborot epistemologiyasi deb nomlandi va uning vazifasi kompyuterlarda bilimlarning shakllanish jarayonini tadqiq qilishdir.

Zamonaviy tadqiqotchilarning hozirgi va kelajakdagi sun'iy intellekt roliga bergan baholarida ikki xil yondashuvni ajratib ko'rsatish mumkin:

Birinchi yondashuv A.P.Nazaretyanning “Koinotdagi intellekt” kitobida aniq ifodalangan. Uning fikricha, insoniyat faoliyatida aqliy mehnat ulushining ortishi umumiy evolyutsion qonuniyatni aks ettiradi. Bu qonuniyat murakkab tizimlar uchun intellektning boshqa ikki o'sish vektori — texnologik salohiyat va tashkiliy murakkablikka nisbatan o'zib ketuvchi rivojlanishini talab qiladi[3].

Global miqyosdagi an'anaviy muammolar o'z yechimini topgan sari, sivilizatsiya taraqqiyotining markaziy masalasi sifatida tabiiy va sun'iy intellekt o'rtasidagi munosabatlar namoyon bo'ladi. Insoniyat kognitiv evolyutsiyaning “intellektlar qo'shhokimiyati” bosqichiga yetib kelishi, subyekt va texnologiya o'rtasidagi dualistik qarama-qarshiliklarni inkor etib, ularning funksional sintezi variantlarini izlashni taqozo etadi.

Kelajakda shakllanadigan intellektual simbioz tuzilmalar quyidagi ikki qutb o'rtasidagi ziddiyatlarni dialektik bartaraf etish mexanizmi bo'lib xizmat qiladi:

Texnologik potensial: Sun'iy tizimlarning cheksiz algoritmik va axborotni qayta ishlash imkoniyatlari.

Biologik determinizm: Inson organizmiga xos bo'lgan cheklangan ehtiyojlar, fiziologik motivlar va kognitiv resurslar.

Ushbu sintez biologik cheklovlarni texnologik kengaytirish orqali insoniyatning intellektual ufqlarini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi.

Ikkinchi yondashuvni zamonaviy rus olimi A.A.Maltsev birmuncha kamroq optimizm bilan ishlab chiqqan. Uning “Intellekt va resurs” maqolasi — sun'iy intellektning ashaddiy muxlislari hayajonini va barcha muammolarni kompyuter tafakkuri yordamida hal qilishga bo'lgan umidlarini biroz “sovutishga” urinishdir. U hozirning o'zidayoq kompyuterlar ishlaydigan algoritmlarni tuzishda ba'zi fundamental cheklovlarga duch kelinayotganini ko'rsatib o'tadi. Bundan tashqari, Maltsev intellektual resursning haddan tashqari ekspluatatsiya qilinishi va qurishi, inson intellektining ma'lum bir “umumiy chegarasi” haqidagi masalani o'rtaga qo'yadi; uning mavjudligi ushbu sohadagi taraqqiyot imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi.

Zamonaviy informatikaning yana bir muhim falsafiy muammosi — mashina-axborot ko'rinishidagi yangi borliq tipining paydo bo'lishi va bunga bog'liq holda virtual reallikning ontologik maqomini belgilash masalasidir. Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi

yangi tushuncha — “virtual reallik”ning shakllanishiga olib keldi. Bu inson shaxsiy kompyuter va global tarmoq orqali ko‘rishi, eshitishi va his qilishi mumkin bo‘lgan reallikni anglatadi.

Ko‘plab olimlar virtual reallikni kompyuter vositalari yordamida yaratilgan, insonda o‘sha muhitda mavjudlik effektini hosil qiluvchi va xayoliy obyektlar bilan harakat qilish imkonini beruvchi reallik modeli bilan bog‘laydilar.

Virtuallik muammolari psixologiyada mustaqil yo‘nalish sifatida shakllandi, chunki virtual reallik shaxsning psixologik xususiyatlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, inson motivatsiyalarining erkinligi va ixtiyoriyligi namoyon bo‘ladigan “o‘zga reallik”ni ifodalaydi.

Virtual reallikning atributlari haqida gapirganda, ikkita qarama-qarshi jihatni ta‘kidlash lozim: bir tomondan, virtual reallik aktual reallikka aynan o‘xshash — u o‘z ichiga makon, vaqt, harakat, rivojlanish va aks etishni oladi; ikkinchi tomondan, u ideal-artefaktli, virtual-spetsifik xususiyatlarga ega[4].

Virtual reallikning asosiy funksiyalari sifatida quyidagilar keltiriladi: yaratilganlik, aktuallik, avtonomlik va interaktivlik.

Virtual borliqni tiplarga ajratish muammosini hal qilishda “virtual reallik” tushunchasini fizika fanida mustahkamlangan “virtual zarra” tushunchasi bilan qiyoslash o‘rinlidir[5].

“Virtual zarra — bu kvant maydon nazariyasidagi shunday obyektlarki, ular real “fizik zarralar” kabi barcha xususiyatlarga ega bo‘lsa-da, ammo ba‘zi muhim shartlarga javob bermaydi. Masalan, virtual fotonning massasi nolga teng bo‘lishi shart emas, energiyasi esa albatta musbat bo‘lishi talab qilinmaydi. Ularning hech biri oddiy zarralar kabi mavjud emas. Ular tayyor borliqqa ega emas, go‘yo bir lahzaga potentsiallikdan tashqariga chiqadi-yu, lekin hech qachon to‘liq aktuallashmaydi”[6].

Ko‘plab mualliflarning fikricha, agar virtual zarralarga nisbatan ularning “miltillovchi”, chala mujassamlashgan mavjudligi haqida gapirish mumkin bo‘lsa, kompyuter virtual realligi — paradoksal sohadir. Virtual reallik yetarlicha his qilinadigan darajada ochiq-ravshan, ammo u predmetli mohiyatga, mustaqil borliqqa ega emas; u faqat o‘zini vujudga keltiruvchi sohaning faolligi bilan qo‘llab-quvvatlanib turguniga qadar mavjud bo‘ladi. A.Y.Sevalnikovning fikricha, “bunday borliqning paradoksaligi shundaki, mohiyatan yo‘q bo‘lgan narsa ‘mavjud’ bo‘lib ko‘rinadi”[7].

Bizningcha, virtual reallik mohiyatini uning poliontologikligi, ya‘ni borliq sifatidagi namoyon bo‘lishining ko‘p qirraliligini tan olishga asoslangan yondashuv eng aniq aks ettiradi:

“Poliontik reallikni tan olishga asoslangan yondashuv virtualistika nomini oldi”[8]. Virtualistika — bu virtual inson muammosi bo‘lib, uning dolzarblashuvi axborot inqilobining natijasi bo‘ldi va hali chuqur falsafiy mushohadani kutmoqda. Ko‘plab tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, aynan shu muammo XXI asrning asosiy masalalaridan biriga aylanadi.

Sun‘iy intellekt va virtual reallikning o‘zaro bog‘liqligi insoniyat uchun yangi kognitiv muhit va “Virtual inson” evolyutsiyasini belgilab bermoqda. Bunda virtual reallik yangi “borliq maydoni” vazifasini o‘tasada, sun‘iy intellekt ushbu makonni mantiqiy mazmun bilan to‘ldiruvchi va unga dinamik “tiriklik” baxsh etuvchi boshqaruvchi subyekt sifatida namoyon bo‘ladi. Bu sintez natijasida virtual olamning statik tabiati kompensatsiya qilinib, tabiiy va mashina intellekti uchrashadigan poliontologik maydon shakllanadi; “mohiyatan mavjud bo‘lmagan” simulyatsiya esa sun‘iy intellekt yordamida inson bilan faol ta‘sirlashuvchi barqaror reallikka aylanadi.

XXI asrda virtual reallik va sun‘iy intellektning sintezi shunchaki texnik yutuq emas, balki insoniyat sivilizatsiyasining yangi ekzistensial bosqichidir. Mazkur holat inson tafakkurining biologik cheklovlarini texnologik cheksizlik bilan birlashtirib, borliqning ko‘p qatlamli yangi modelini yaratmoqda. Kelajakda bu ikki soha birlashuvi “intellektlar qo‘shhokimiyati” davrini boshlab berib, inson mohiyatini butunlay yangicha falsafiy mushohada etishni taqozo etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Винер Н. Творец и робот. М., 1966. 1966.-С.64
2. Лешкевич Т.Г. Актуальные проблемы науки XXI в.: Философия для аспирантов : учеб, пособие. Ростов н/Д, 2003. .-С.82.
3. Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной. М., 1991. С.145.
4. Abror Nazarovich Sanaqulov (2024). VIRTUAL REALLIK FALSAFIY MUAMMO SIFATIDA. Academic research in educational sciences, 5 (11), 198-204.
5. Sanaqulov, A. N. Prospective Directions of Effective Use of Virtual Technologies in Increasing the Power of Youth. *JournalNX*, 897-903.
6. Sanakulov, A. N. (2019). MAINTENANCE OF THE WORLD OUTLOOK SECURITY IN THE INFORMATION SOCIETY. *Социосфера*, (4), 54-57.
7. Севальников А.Ю. Виртуальная реальность и проблема ее описания // Смирновские чтения. М., 1999. .-С.227.
8. Сидоров М.М. Философские проблемы информатики // Философия ; под ред. В.Н. Лавриненко. : [http:// www. mircreditov.com](http://www.mircreditov.com)>...filosofiya- pod -red -lavrinenko.. ...-С.91.